

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

БОБОХОНОВА Ш.Х.

к.э.н., и.в.доцент кафедры государственное и местное управление Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана

Аннотатсия: Соҳаи электроэнергетика як баҳши муҳими стратегӣ барои фаъолият ва рушди бозори ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. Самти асосии стратегии рушди баҳши электроэнергетика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 омодагӣ барои гузариш аз стратегияи рушди саноатии сармоягузорӣ ба стратегияи рушд, ки ба дониш ва инноватсия асос ёфтааст, мебошад. Самти муҳими рушди инноватсионӣ барои бозори фурӯши нерӯи барқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон навсозии инфрасохтори мавҷуда ба сатҳи инноватсионӣ дар асоси навсозии технологии баҳши нерӯи барқ мебошад.

Калидвожаҳо: навоарӣ, нерӯгоҳи барқи обӣ, нерӯи барқ, стратегия, саноатӣ, технологӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, потенциал, принципҳо, рушди устувор, рақобатпазирӣ, бозори фурӯши нерӯи барқ.

Аннотация: Электроэнергетика считается важнейшей стратегически важной отраслью в функционировании и развитии рынка каждой страны. Основным стратегическим направлением развития энергетики Республики Таджикистан на период до 2030 года является подготовка к переходу от инвестиционной стратегии развития промышленности к стратегии развития, основанной на знаниях и инновациях. Важным направлением инновационного развития рынка сбыта электроэнергии в Республике Таджикистан является модернизация существующей инфраструктуры до инновационного уровня на основе технологической модернизации электроэнергетического сектора.

Ключевые слова: инновации, гидроэлектростанция, электроэнергетика, стратегия, промышленный, технологический, экономический, социальный, потенциал, принципы, устойчивое развитие, конкурентоспособность, рынок сбыта электроэнергии.

Abstract: The electric power industry is considered a critical strategic sector for the functioning and development of every country's market. The main strategic direction for the development of the energy sector in the Republic of Tajikistan through 2030 is preparing for the transition from an investment-based industrial development strategy to a development strategy based on knowledge and innovation. An important area of innovative development for the electricity sales market in the Republic of Tajikistan is the modernization of existing infrastructure to an innovative level based on the technological modernization of the electricity sector.

Keywords: innovation, hydroelectric power plant, electric power, strategy, industrial, technological, economic, social, potential, principles, sustainable development, competitiveness, electricity sales market.

Актуальным и важным вопросом обеспечения энергетической безопасности республики в период перехода к устойчивому развитию отраслей социально-экономического развития в 2024-2025 годах является рациональное использование водно-энергетических ресурсов, цифровые технологии при регулировании производства, передачи и распределения электроэнергии, реализация эффективной политики в сфере энергосбережения [1, 13-20].

В Республике Таджикистан один из секторов топливно-энергетического комплекса страны электроэнергетика – играет ключевую роль в удовлетворении растущего спроса на электроэнергию в социально-экономических сферах. Электроэнергия в энергосистеме вырабатывается гидроэлектростанциями – 98%, а оставшаяся часть – тепловыми

электростанциями – 2%. Основные показатели производства электроэнергии зависят от водных ресурсов и импорта топлива.

Развитие и бесперебойная работа энергосистемы зависят от взаимовыгодных отношений между потребителями и поставщиками электроэнергии, основанных на реализации практических мер в области энергоэффективности и энергосбережения. Дефицит электроэнергии в осенне-зимний период составляет 4-4,5 млрд кВт·ч, и в республике вводятся ограничения на потребление электроэнергии. В летний период республика может производить дополнительный объём электроэнергии за счёт этого объёма, а также экспортировать её [1.,13-20].

В связи с этим, на основании поручений и указаний Президента Республики Таджикистан разработана «Программа развития возобновляемых источников энергии и строительства гидроэлектростанций на 2023-2027 годы».

Данная программа утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 01.03.2023 г. №51. Данная программа охватывает основные направления эффективного использования гидроэнергетических ресурсов, реализацию планов и мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения, рационального использования электроэнергии и сокращения потерь энергии, а также определяет государственную политику по достижению энергетической независимости. Это программа разработана на основании статьи 15 Закона Республики Таджикистан «Об использовании возобновляемых источников энергии»¹⁵ в которой учтены цели национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и эффективное использование энергетических ресурсов за счет возобновляемых источников энергии [2].

❖ В целях эффективного использования гидроэнергетических ресурсов и экономии электроэнергии развитие электроэнергетического комплекса направлено на:

- ❖ ремонт и реконструкцию действующих мощностей;
- ❖ строительство новых мощностей, подстанций и линий электропередачи;
- ❖ широкое использование возобновляемых источников энергии;
- ❖ реализацию мероприятий по модернизации системы учета электроэнергии, переходу на использование энергоэффективных приборов и оборудования;
- ❖ снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии;
- ❖ совершенствование системы оплаты, предоставление льгот и стимулов потребителям энергии.

Следует отметить, что дефицит энергоносителей приводит к снижению уровня развития отраслей экономики, предпринимательства, занятости, социальных стандартов, доступа к образованию, обеспечению чистой водой и медицинским услугам. В свою очередь, нерациональное использование лесов приводит к экологическим катастрофам. Поэтому реализация конкретных планов и мероприятий в этой области является необходимой, обязательной и приоритетной. [4.,274-283]. В этой связи к основным задачам относятся следующие направления:

- ❖ строительство и ввод новых мощностей, модернизация, реконструкция, ремонт и восстановление действующих мощностей, создание соответствующей инфраструктуры в электроэнергетике;
- ❖ строительство подстанций и высоковольтных линий электропередачи;
- ❖ организация новых форм диспетчерского контроля и учета электроэнергии;
- ❖ внедрение новой современной системы учета и обеспечение обязательной платы за потребленную электроэнергию;
- ❖ снижение энергоёмкости во всех отраслях экономики на основе внедрения и полного перехода на использование современного энергосберегающего оборудования и приборов;
- ❖ снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии;

- ❖ внедрение энергоаудита хозяйствующих субъектов, сертификации энергоемкой продукции, новых систем нормативов расхода электроэнергии на единицу выпускаемой продукции, а также обязательной маркировки и сертификации бытовых электроприборов;
- ❖ создать благоприятные условия для инвестиций в сектор энергоэффективности и энергосбережения в целях привлечения отечественных и иностранных инвестиций;
- ❖ создание надежной инвестиционной базы для развития электроэнергетического сектора;
- ❖ широкое использование возобновляемых и альтернативных источников энергии;
- ❖ стимулирование потенциальных потребителей к внедрению энергосберегающих методов в быту;
- ❖ создание и совершенствование образовательной и информационной системы в сфере энергосбережения;
- ❖ поэтапное повышение тарифов для всех групп потребителей на основе фактических затрат на производство и передачу электроэнергии в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- ❖ реализация энергосберегающей политики при строительстве новых административных и жилых объектов и реконструкции действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- ❖ обеспечение определенного графика работы источников выработки электроэнергии, рациональное распределение нагрузки энергосистемы и повышение эффективности использования генерирующих мощностей;
- ❖ создание научно-технической базы и внедрение в производство научных достижений в области энергосбережения;
- ❖ ремонт и восстановление действующих котельных и тепловых сетей;
- ❖ строительство и ввод в эксплуатацию автономных электростанций;
- ❖ подготовка специалистов отрасли;
- ❖ создание благоприятных условий и инфраструктуры для экспорта электроэнергии;
- ❖ снижение негативного воздействия энергетических объектов на окружающую среду и улучшение экологической системы регионов страны.

После обретения государственной независимости, в результате конструктивной и инновационной политики Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в стране начался качественно новый этап развития энергетической отрасли, в ходе которого были построены Сангтудинские ГЭС-1 и Сангтудинские ГЭС-2, Душанбинский теплоэлектроцентр, а также сотни малых гидроэлектростанций. В то же время решены вопросы модернизации и обновления действующих мощностей, считающиеся одними из важнейших в отрасли, и в этом контексте начат ремонт Нурекской, Кайраккумской, Сарбандской и Варзобской ГЭС. К настоящему времени в рамках модернизации Нурекской ГЭС заменены рабочие колеса агрегатов № 3 и № 8, заменено все оборудование ОРУ 220 кВ на современное элегазовое оборудование ДТПЭ - 220 кВ и ОРУ 500 кВ на современное элегазовое оборудование ДТПЭ - 500 кВ, а также впервые в истории электростанции выведены из капитального ремонта затворы Курави [5].

Строительство высоковольтных линий электропередачи «Юг – Север», «Лолазор – Хатлон», «Худжанд – Айни», «Сангтуда – Лолазор», «Сангтуда – ГЭС «Сарбанд», «Кайраккум – Ашт», «Рогун – Душанбе – 500», «Айни – Пенджикент», модернизация и замена старых подстанций на более мощные, а также восстановление электросетей значительно улучшили ситуацию с электроснабжением республики. В этот период открытие линии электропередачи 500 кВ «Юг – Север» считается весьма важным, поскольку заложило основу единой

энергетической системы страны. 28 марта 2018 года Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, Его Превосходительство Эмомали Рахмон ввел в эксплуатацию линию электропередачи 220 киловольт «Айни – Рудаки» и Электростанция «Рудаки» в городе Пенджикент после реконструкции и модернизации, что полностью устранило проблемы с обеспечением электроэнергией города Пенджикента и его окрестностей.

Количество малых гидроэлектростанций составляет 285 мощностью от 5 до 4300 кВт. В результате переговоров глав государств Таджикистана и Узбекистана было возобновлено сотрудничество между таджикскими и узбекскими энергетическими компаниями, и 2 апреля 2018 года началась передача электроэнергии в соседнюю страну через подстанцию «Регар» [6]. В настоящее время руководство и специалисты Открытого акционерного общества «Барки Точик» при поддержке Правительства страны прилагают усилия по подключению к единому энергетическому кольцу Центральной Азии, проходящему через территорию Узбекистана.

В связи с этим, сотрудники отрасли выполнили ряд ремонтно-восстановительных работ, и в ближайшее время наша страна будет вновь подключена к нему, в связи с чем сотрудничество с энергетическими компаниями Центральной Азии будет расширяться и укрепляться [6].

Ввод в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС 16 ноября 2018 года, осуществленный благодаря неустанным усилиям Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Его Превосходительства Эмомали Рахмона, считается одним из величайших достижений таджикского народа за период независимости и, несомненно, открывает перед нашим любимым Таджикистаном новые горизонты на пути становления энергоэффективной страны [5].

Электробаланс экономики республики
млн киловатт-часов – млрд кило ватт-часов

	2020	2021	2022	2023	2024
Генерация электроэнергии	472	7162	1723	1814	2067
Электрэнергия, импортируется в республику из-за пределами страны	52	63	103	110	-
Электрэнергия, экспортируемая за границу	64	396	1428	1421	2,4млр
Потребление электроэнергии	160	5829	1599	1683	17млр
включая:					
- в промышленности и строительстве	57	287	4181	4017	500 млн
- в транспорте	41	5	35	30	180 млн
- в сельскохозяйственном секторе	20	288	4623	4916	200 млн
- в других областях	38	539	4413	4986	480 млн
- потеря в коммунальной линии	04	670	2746	2884	

В 2024 году в Таджикистане было произведено 22млрд 427,7 млн. кВт·ч электроэнергии на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Годовая потребность страны составляет 17 млрд кВт·ч. [6].

ЛИТЕРАТУРА

1. Исайнов, Х.Р., Асоев, Б.Х. Инновационная модернизация на рынке электроэнергетики стран Центрально-Азиатского региона [Текст] / Х.Р. Исайноа, Б.Х. Асоев // Вестник Тажикского национальго университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2021. – № 2. – С. 13-20
2. Программа возобновляемых источников энергии на 2023-2027 годы и План действий на 2023-2025 годы
3. Колмогоров, В.В. Инновационная составляющая повышения эффективности энергетики [Текст] / В.В. Колмогоров // ЭКО. – 2011. - № 4 (442). – С. 17-26
4. Ховалова, Т.В. Инновации в электроэнергетике: виды, классификация и эффекты внедрения [Текст] / Т.В. Ховалова // Стратегические решения и риск-менеджмент. - 2019. - Т. 10. - № 3. - С. 274–283
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2021 [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ: URL: <http://prezident.tj/node/27417>
6. Сомонаи расмии ШСХК «Барқи Тоҷик» [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ: URL: <http://barqitojik.tj/about/dependents/generation/> (Санаи мурочиат: 25.12.2021)
7. Lazard’s leveled cost of energy analysis - version 11.0 (2017) [Electronic resource] // Lazard / Access mode: URL:<https://www.lazard.com/media/450337/lazard-levelized-cost-ofenergy-version-110.pdf>
8. Bloomberg New Energy Finance [Electronic resource] / Access mode: <https://www.bloomberg.com/>